

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№7

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 521 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyulda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Suv tarkibining wireless waterlight qurilmasi ishlashiga ta'siri va iqtisodiy samaradorligini matematik model asosida tahlil qilish.....	14
Kungiratbay Sharipov, Ma'ruf Nurmanov	
O'zbekistonda aholi ish bilan bandligini oshirishda davlatning roli	20
Juraqulov Baxrimurod Ilxomovich	
BIM texnologiyasi: zamonaviy qurilish sohasida samaradorlik va shaffoflik omili	26
Usmonov F.B., Rajabova A.Sh.	
Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish metodologiyasini takomillashtirish	31
Yuldashov Isomiddin Sidiqov	
Korxonada iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda diversifikatsiya strategiyasining roli.....	35
Alimatova Shoxsanam Abdumalik qizi	
Модели совместного развития человеческого капитала и искусственного интеллекта в цифровую эпоху	40
Явкачев Шохзод Зайниддин углы	
Navigating sustainable development: management challenges and solutions in the oil and gas sector	49
Kudratkhodjaeva Ziyoda Kamol kizi	
Banklarda moliyaviy barqarorlikning nazariy asoslari.....	56
Djalilov G'ayrat Qaxramanovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda turizm industriyasidan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalari	66
Abdulxakimov Zuxrali Tursunaliyevich	
O'zbekistonda barqaror davlat qarzi siyosatini shakllantirishning ustuvor yo'nalishlari	71
Sayfutdinov Xasanboy Dilshodovich	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане.....	76
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
Economic analysis and development strategy of the composites market in the regions of Uzbekistan	81
S.S.Sidiqov, A.A.G'ulomov, B.R.Tillayeva	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mustaqillikning kutilayotgan istiqbollari va hozirgi natijalari.....	88
Muxamedov Ravshan Zafarovich	
Elektron tijoratni soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish yo'llari.....	93
Homidov Baxtiyor Rahimberdiyevich	
Investitsion jozibadorlik konsepsiyasi va uning strategik ahamiyati.....	99
Otaboyev Axmed Maxsudbek o'g'li	
Beomeditsina signallarini xaar veyvletlari va bo'lak veyvletlari yordamida raqamli ishlash	105
Uraqov Shokir Ulashovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishning ahamiyati, tartibi va takomillashtirish yo'llari.....	112
Istamova Sojida Kaxarovna	
The role of all kinds of transports (road, rail, air, and water) in the modern enhancement of tourism logistics in Uzbekistan	117
Egamberdiyeva Yulduz, Turdiyeva Maftuna	
Sanoat korxonalarida kapitalarini samaradorligini oshirishning baholashning zamonaviy usullarining xususiyatlarida nazariy va amaliy farovonlik sari	126
Muradov Botir Xayat	
Инструменты планирования урбанизации: методика анализа планового распределения средств в программе «обод махалля» на основе балльной оценки	136
Салимова Юлдуз Исаковна	
Socio-economic aspects and contemporary theories of higher education finance	141
Karlibaeva Gulshat	

Transformatsiya jarayonida innovatsion bank xizmatlarini rivojlantirish yo'llari.....	147
Absamatov Anvar Ergashovich	
Перспективы цифрового развития сектора материального производства.....	153
С. И. Протасеня, Г. Ж. Аллаева	
«Sustainable logistics practices. Minimizing carbon emissions in global supply chains»	161
Suleymonova Ezoza, Alimova Bonu	
Analyzing the need for Tourism logistics development in Uzbekistan	169
Nigmatova Malika	
Management strategies for sustainable tourism development in emerging destinations (a case study of Samarkand, Issyk-kul, and Khiva).....	177
Sabina Uroкова	
Qashqadaryo viloyatida turizm sohasini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularning qo'llanilishi.....	184
Daminova Barno Esanovna	
Опыт турции в управлении миграционными кризисами	189
Бегматов Хусанбек	
Bulutli texnologiyalar orqali korxonalar buxgalteriya tizimini raqamlashtirish va samaradorlikka erishish.....	193
Soibov Nozimbek Faxriddin o'g'li	
Barqaror rivojlanish doirasida jismoniy shaxslarni kreditlash tizimini isloh qilishning institutsional asoslari.....	197
Xalekeyeva Zoya Pirniyazovna, Akmal Abdurahmonov Nurmamatovich	
Moliyaviy outsorsing xizmatlari bozori rivojlanishini takomillashtirishning swot tahliliga asoslangan innovatsion mexanizmlari	202
San'atbek Komilovich Salayev, Umidbek Komiljanovich Babajanov	
Transformatsiya jarayonlari sharoitida iqtisodiyot tizimi faoliyati va prognozlashning nazariy asoslari	214
Alimov Fazliddin Xalimovich	
Пути совершенствования подхода к финансированию проектов, реализуемых на принципах промышленной кооперации.....	220
Котов В.А., Шадиева Д.Х.	
Yuksalish salohiyatini yuksaltirishda boshqaruv xodimlari qobiliyatidan foydalanish masalalar	225
Ayubxon Qutbiddinov Bosit o'g'li	
Bank xizmatlari ommabopligini oshirish yo'llari.....	228
Kasimova Muxlisa Anvar qizi	
Chemical industry in Uzbekistan: challenges and development	235
Kudaynazarova Dilnaz Koshkarbaevna	
Samarqand viloyatida tabiiy turistik resurslardan samarali foydalanish usullarini takomillashtirish orqali bandligini oshirish imkoniyatlari.....	240
Rabbimov Muhriddin Musoqul o'g'li	
Globalashuv sharoitida ekologik xavflarni kamaytirishda yashil iqtisodiyotning ahamiyati.....	246
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna	
Qibray tumanining 2021–2023-yillarda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati.....	249
Siddikov Alisher Ismoilovich	
Davlat xaridlari tizimida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish: xalqaro tajribalar tahlili	253
Majidov Nizom Baxramovich	
Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishning xorij tajribasi.....	259
Ermatov Nosir Tohirovich	
Aholi farovonligi darajasiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni ekonometrik baholash	265
Toshaliyeva Saodat Toxirovna, Allamurodova Zuxra Alibekovna	
Сектор услуг как стратегический фактор структурной трансформации экономики Узбекистана.....	272
Кадыров Абдурашид Маджидович, Ахмедиева Алия Тохтаровна	
O'zbekistonda valyuta kursini shakllanish holati prognozlari.....	280
Samandarov Zuxriddin Raup o'g'li	

Проблемы бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики.....	288
Абдуллаев Абдурауф	
Raqamli texnologiyalar sharoitida xizmat ko'rsatish korxonalarida iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish strategiyalari.....	299
Kuldoshev Lazizjon Sharifovich	
Davlat boshqaruvi organlarining strategik rejalarini ishlab chiqish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	303
Dilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzaeva	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligi ta'minlash	310
Mamatov Sardor Axmatjonovich, Mavlanov Nuriddin Boyqobilovich, Sattarov Nodirjon Absalomovich	
Ziyorat turizmini rivojlantirishda halol standartlarini qo'llashning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari	315
Azizova Saodat Xabibulloyevna	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish bo'yicha yevropa tajribasi.....	320
Karlibaeva Gulshat	
Iqtisodiy konsentratsiyalarning sog'lom raqobat muhitiga ta'siri	325
Luqmanov Sharifxon A'zam o'g'li	
Logistika axborot tizimlarini texnologik jarayonlarga joriy etish.....	330
Uzaqov Ortik Shaymardanovich	
Принципы перехода к «Зелёной экономике» в Республике Узбекистан.....	336
Хамракулова Сусанна Тотуховна	
Kichik biznesni rivojlantirish iqtisodiy ko'rsatkichlarini prognozlash modellarini qo'llash	340
Ibragimova Gulchexra Toxirovna	
Raqamli ta'lim sharoitida liderlikning yangi qirralari	357
Oqmullaev Ravshan Raximjon o'g'li, Xodjievna Durdona Abdurasulovna	
Методология развития экологического менеджмента в промышленном хозяйстве выбросы в атмосферный воздух на горнодобывающих и металлургических предприятиях.....	361
Muradov Botir Xayat	
Strategik budjetlashtirish tizimining natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish tizimi bilan bog'liqligi, xalqaro tajriba va O'zbekiston uchun tavsiyalar	370
Xushmurotov Zoyir Bektemirovich	
Cultural branding and the entry of traditional products into the international market.....	374
Zebiniso Ganiyeva	
Farovonlikni baholash bo'yicha ilg'or xorijiy nazariy yondashuvlar	379
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
O'zbekistonda hududlarini turizm salohiyatini innovatsion yondashuv asosida baholash	384
Umirova Dilnoza Safarovna	
Tourism education for sustainability: curriculum development in universities of Uzbekistan	393
Temirova Durdona, Yorqulov Muhammadmurod	
The contribution of small enterprises and private entrepreneurs to job creation in the labor market.....	399
Juraboev Haliljon	
Iqtisodiy o'sish sharoitida transport infratuzilmasi holati va uni rivojlantirish yo'llari.....	404
Haydarov Jahongir Aktamovich	
Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishni strategik boshqarishning nazariy asoslari va xorijiy tajribalar	410
Quvondiqov Farrux Ibragimovich	
Tijorat banklarida iqtisodiy samaradorlikni axborot texnologiyalar orqali rivojlantirish istiqbollari.....	418
Dadenova Gulxan Kenesbaevna	
Механизмы совершенствования процедур выявления и анализа недостоверной финансовой отчетности в условиях учетной практики Узбекистана	422
Намозов Жасурбек Кувадович	
Влияние цифровых инструментов управления финансами на эффективность использования финансовых ресурсов	428
Хазираткулов Собиржон	

На пути к промышленному росту: опыт развивающихся стран.....	435
Матлюбов Хуршид Жамшидович	
Yoshlarning moliyaviy mustaqilligiga erishishida aksiyalar bozorining o'rnini va imkoniyatlari.....	443
O'raqov Bekzodbek Abdurayxon o'g'li	
Развитие транспортной инфраструктуры и влияние на качество предоставляемых транспортных услуг.....	448
Кайыбеков Парахат Коньсбаевич	
Surxondaryo viloyatida 2015-2024 yillar mobaynida oziq-ovqat chakana savdo aylanmasining statistik tahlili.....	454
Toshpulatov Bobur Rasul o'g'li	
Qishloq xo'jaligi sohasi investitsiya loyihalarini xalqaro moliya institutlari orqali moliyalashtirish.....	458
Tolibov Shoxrux Muminovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida buxgalteriya hisobining xususiyatlari va muammolari.....	463
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Institutional innovation and regional governance for balanced interregional cooperation development: the case of Namangan, Uzbekistan.....	468
Sattarov R.A.	
Organizational and economic mechanisms and conceptual directions of tourism development in the region.....	476
Daminova Barno Esanovna	
Moddiy zaxiralarni boshqarish va uning bir tsikli modeli.....	480
Dedajanov Baxtiyor Nabijanovich	
Oliy ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda inson kapitalini rivojlantirish va uni samarali boshqarish mexanizmlari.....	485
Salimov Akmal Alimjonovich	
Mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ilg'or xorij tajribalari.....	490
Shadiyev Alisher Xudoynazarovich	
Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida yoqilg'i-energetika kompleksi korxonalarini barqaror innovatsion rivojlantirish modellari.....	496
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
O'zbekistonda uzumchilikning oziq-ovqat xavfsizligiga ta'siri: muammolar va rivojlanish istiqbollari.....	502
Tursunov To'liqin Jo'raqulovich	
Tadbirkorlik faoliyatining resurs salohiyati va uni baholashning nazariy yondashuvlari.....	508
Salohiddinov Zuhridin Nuriddinjon o'g'li	
Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati.....	514
Masharipov Farrux O'tkirovich	

YOSHLAR BANDLIGINI TA'MINLASHDA MEHNAT MIGRASIYASINING AHAMIYATI

Masharipov Farrux O'tkirovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Mehnat iqtisodiyoti” kafedrasini mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida mehnat migrasiyasining ahamiyati tasniflangan. Shuningdek, tashqi mehnat bozori ehtiyojlari asosida kasbiy ta'lim tashkilotlarida kadrlar tayyorlash, yoshlarni kasbga va xorijiy tillarga o'qitish va ularning ishga joylashishi bilan bog'liq muammolar tahlil qilingan. Shu bilan birga yoshlarni xalqaro mehnat bozorida ishga joylashishini ta'minlash maqsadida raqobatbardosh etib tayyorlashda ularni kasb va xorijiy tillarga o'qitish yuzasidan taklif va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Yoshlar bandligi, yoshlarni ish bilan ta'minlash, mehnat bozori, mehnat resurslari, tashqi mehnat bozori, migrasiya, mehnat migrasiyasi, kasbga o'qitish, xorijiy tillar, kasbiy ta'lim tashkilotlari, bitiruvchilar, xorijiy ish beruvchilar va rekrutning korxonalari.

Abstract: This article classifies the significance of labor migration in ensuring youth employment. It also analyzes the challenges related to training personnel in vocational education institutions based on the needs of the external labor market, teaching young people professional skills and foreign languages, and their job placement. In addition, the article presents suggestions and recommendations on teaching young people professions and foreign languages to make them competitive and facilitate their employment in the international labor market.

Key words: youth employment, job placement for young people, labor market, labor resources, external labor market, migration, labor migration, vocational training, foreign languages, vocational education institutions, graduates, foreign employers, and recruiting agencies.

Аннотация: В данной статье классифицируется значение трудовой миграции с целью обеспечения занятости молодежи. Также проанализированы проблемы, связанные с подготовкой кадров в учреждениях профессионального образования на основе потребностей внешнего рынка труда, обучением молодежи профессиям и иностранным языкам, а также их трудоустройством. Наряду с этим даны предложения и рекомендации по обучению молодежи профессиям и иностранным языкам с целью повышения их конкурентоспособности и обеспечения трудоустройства на международном рынке труда.

Ключевые слова: Занятость молодежи, трудоустройство молодежи, рынок труда, трудовые ресурсы, внешний рынок труда, миграция, трудовая миграция, профессиональное обучение, иностранные языки, учреждения профессионального образования, выпускники, зарубежные работодатели и рекрутинговые компании.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida Davlatimiz iqtisodiy o'sishda muhim yutuqlarga erishganiga qaramay mehnat bozorida yoshlarni samarali ish o'rirlari bilan ta'minlash va munosib daromad olish Hukumatning asosiy e'tibor markazida bo'lib qolmoqda.

Davlatimiz rahbari tomonidan 2024 yil 23 fevral kuni Yoshlar bandligini ta'minlash masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishida davlatimizning kuchli ijtimoiy siyosatida yoshlar eng ustuvor yo'nalish ekanligi hamda ularga sifatli ta'lim va kasb berish orqali har bir mahallada “Yoshlar bandligi dasturi”ni amalga oshirish bo'yicha vazifalar belgilab berildi [1].

Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida" 2023 yil 11 sentyabrdagi PF-158-son Farmoni bilan "O'zbekiston – 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida yoshlarni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitish orqali ularni bandligini ta'minlash bo'yicha bir qancha ustuvor vazifalar belgilab berilgan [2].

Shu bilan birga, 2025 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish jarayonlarini tartibga solish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2024 yil 17 oktyabrdagi PQ-367-son qarori bilan chet mamlakatlarda tashkillashtirilgan holda mehnat qilishning institusional asoslarini mustahkamlash, xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish istagidagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining huquqlarini himoya qilish, sohada sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ushbu jarayonga xususiy sektorni yanada kengroq jalb qilish maqsadida xorijiy ish beruvchilar tomonidan taklif qilinayotgan ish o'rinlari haqidagi barcha ma'lumotlar Migrasiya agentligining elektron platformasi, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda ochiq e'lon qilib borish tizimi yo'lga qo'yildi.

Shuningdek 2024 yil 1 dekabrda kasbiy ta'lim tashkilotlarida xorijga ishga ketmoqchi bo'lgan fuqarolar uchun Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan davlat granti asosida alohida qabul parametrlari belgilanmoqda hamda xususiy bandlik agentliklariga chet elda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish istagida bo'lgan fuqarolarni kasb-hunar va chet tillariga o'qitish bo'yicha o'quv kurslarini tashkil etish hamda ushbu jarayonga hamkor xorijiy ish beruvchilarni jalb qilish huquqi berildi.

Xorijda ishga joylashish xizmatlari bozorida takliflarni ko'paytirish hamda ushbu yo'nalishda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish maqsadida 2024 yil 1 dekabrda boshlab Migrasiya agentligi tomonidan xorijiy ish beruvchilar va rekruting tashkilotlaridan fuqarolarni xorijda ishga joylashtirish bo'yicha olingan takliflar xususiy bandlik agentliklari o'rtasida ochiq tanlov yo'li bilan taqsimlash tartibi joriy etildi.

Bundan tashqari, Migrasiya agentligi, Oliy ta'lim, fan

va innovatsiyalar vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda 2025/2026 o'quv yilidan boshlab kasbiy ta'lim tashkilotlarida xalqaro ta'lim dasturlari asosidagi o'quv kurslarini tashkil etsin hamda ularning bitiruvchilariga xorijiy ish beruvchilar tomonidan tan olinadigan malaka sertifikatlari berish tizimi yo'lga qo'yilmoqda [3].

Mazkur tizimini joriy etilishi kelajakda yoshlarimizni xalqaro mehnat bozorida ishga joylashish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi hamda yuqori daromadli ish bilan ta'minlanishi natijasida mamlakatimiz iqtisodiyotiga sarmoya olib kirishiga hamda egallagan kasb va mutaxassisligi bo'yicha xorijiy davlat tajribasi asosida yuqori malakali kadrga aylanishini ta'minlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Jahon hamjamiyatining integratsiyalashuvi natijasida migrasiya jarayonlari ham globallashti. Migrasiya jarayonlari bugungi kunga kelib turli mintaqa va davlatlarni o'z doirasida qamrab olmoqda.

Migrasiya muammosi so'nggi yillarda jahon jamoatchiligini keng tashvishga solayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Shu sababli, uni ilmiy jihatdan tahlil etish va ilgari surilayotgan yondashuvlardagi umumiylikni aniqlash hamda yakuniy xulosalar chiqarish muhim omil hisoblanadi.

Inson kapitali nazariyasi T.Shuls va G.Beker migrasiyani inson kapitaliga sarmoya sifatida qaraydi. Qo'shimcha inson kapitali miqdori olingan farovonlikka bog'liq. Inson kapitali – bu qayta tiklanadigan resurs bo'lib, u to'planib qolish xususiyatiga ega [4].

Birinchi marta inson kapitaliga sarmoyalar L.Sjaastad tomonidan migrasiya to'g'risidagi qarori doirasida ko'rib chiqildi [5]. Biroq migrasiya jarayonlarini tahlil qilishda inson kapitali modelidan faol foydalanish B.Chisvik tadqiqotlari bilan boshlanadi [6].

Inson kapitali modeliga ko'ra migrasiya to'g'risidagi qarorga ta'sir qiluvchi uchta asosiy omil mavjud. Bular: vatanda va potensial boradigan mamlakat ish bilan bandlik sharoitlari, migrantning yoshi va uning ko'chib o'tish harajatlaridir.

MDH mamlakatlari iqtisodchi olimlarining tadqiqot ishlarida kasb-hunar ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash, ta'lim tizimi va mehnat bozorining o'zaro aloqalari va rivojlantirish yo'nalishlari hamda yoshlar bandligini ta'minlashda migrasiyaning ahamiyati to'g'risida: P.F.Anisimov, V.S.Volkov, K.G.Kyazimov, S.D.Reznik, E.L.Rudneva, P.A.Stepanov, I.N.Sherer, L.S.Marien, D.M.Melnikov va boshqa iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida o'rganilgan [7].

Sosiologlar V.A.Yadov va A.G.Zdravomislovlarning fikricha, malakaga ega bo'lmagan yoki past malakali xodimlarning o'zlarining shaxsiy va ishlab chiqarish jarayonida olib boruvchi faoliyatlaridan qoniqmaganliklari tufayli ish joylarini o'zgartirishga bo'lgan harakatlarini ijobiy baholanishi zarur, deb e'tirof etadilar [8].

G.Abduraxmonova, E.Muhtidinovlarning Respublikamizning xalqaro ishchi kuchi migrasiyasi jarayonlarida faol ishtirok etishi uning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi va boshqa bir qancha iqtisodiy afzalliklarga ega bo'lishiga imkoniyat yaratishini ta'kidlashgan [9].

B.Islamov va S.Gazievlar tashqi mehnat bozoriga chiqib ketayotgan migrantlar uchun jo'nab ketishdan oldingi bosqichda migrantlar foydalana oladigan raqamli dasturlar migrasiya bo'yicha zarur ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak (resipient mamlakat qonunchiligi, ish haqi, ob-havo, mehnat sharoitlari, madaniyat). Retsipient mamlakatning muayyan tillari o'rganish uchun ilova sifatida yuklanib olinishi kerakligini ta'kidlagan.

Yuqoridagi olimlar tomonidan bildirilgan fikrlardan ko'rishimiz mumkinki, yoshlar bandligini ta'minlashda migrasiyaning ahamiyati bo'yicha chuqur ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishida mamlakatimiz hamda xorijiy rivojlangan davlatlar iqtisodchi olimlarining yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasining ahamiyati bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari, olimlarning qarashlari hamda fikr va mulohazalari tahlil etilgan. Maqolada empirik, tasviriy statistika, guruhlashtirish, qiyosiy va dinamik tahlil tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashtirish davrida dunyo bo'ylab mehnat migrasiyasi jarayonlari ortib bormoqda. Bu jarayon, ayniqsa, iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan mamlakatlar uchun dolzarb masalaga aylangan. O'zbekiston ham ushbu jarayondan chetda qolmayabdi. Respublikamizda yoshlar sonining yuqoriligi hamda yil sayin oshib borishi ularning bandligini ta'minlashdagi muammolarni echishda mehnat migrasiyasini samarali boshqarish zaruratini tug'diradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda, ayniqsa chekka tuman va qishloq hududlarida, ish o'rinlarining cheklanganligi hamda tashkil etilayotgan ish o'rinlarining kamligi yoshlar orasida ishsizlik darajasining oshishiga olib kelmoqda. Bunday sharoitda mehnat migrasiyasi yoshlar uchun muqobil bandlik shakli sifatida ko'rilmogda.

Yoshlar bandligini ta'minlashga ko'maklashish borasida bugungi kunda Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida 700 ga yaqin faol dastur va loyihalar bo'yicha ish olib bormoqda. Shuningdek, XMT bandlikning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun davlatlarning texnik, tashkiliy va institusional imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlab bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda.

Xalqaro migrasiya tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra bugungi kunda dunyoda migrantlar soni 281 millionni tashkil etadi. Bu esa dunyo aholisining 3,6 foiziga to'g'ri keladi. Ularning 135 millioni ayollar, 146 millionini erkaklar hisoblanadi[10].

O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yil 8 aprel holatiga O'zbekistonning doimiy aholi soni 37,7 mln tashkil etadi. Shundan 18,7 mln ayollar, 18,9 mln erkaklar tashkil etadi. Shuningdek aholining 14–30 yoshlar oralig'idagi yoshlar soni 9,7 million nafarni tashkil etmoqda [11].

2023/2024 o'quv yilida umumta'lim maktablarini 399 777 nafar o'quvchilar tamomlagan bo'lib shundan 185 600 nafari ya'ni 46 foizi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilingan. 16835 nafari ya'ni 4 foizi texnikumlarga o'qishga kirgan. Qolgan 50 foiz yoshlar mehnat bozoriga biror bir kasbni egallamasdan kirib kelmoqda. Natijada ular ichki va tashqi mehnat bozorida ishga joylashishda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelmoqda [12].

UMUMTA'LIM TASHKILOTLARINI 2023/2024 ŐQUV YILIDA BITIRUVCHILAR TŐGRISIDA MA'LUMOT

УМУМТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИНИ 2023/2024 ЎҚУВ ЙИЛИДА БИТИРУВЧИЛАР ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ

УМУМТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИНИ 2023/2024 ЎҚУВ ЙИЛИДА БИТИРУВЧИЛАР ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТ

Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida" 2024 yil 16 oktyabrdagi PF-158-sonli Farmoni bilan kasbiy ta'limning barcha darajalari bo'yicha kadrlar tayyorlaydigan yagona texnikumlar tarmog'i tashkil etildi.

Bugungi kunda 598 ta texnikumlarda 301 ta kasb va mutaxassislik bo'yicha 353,1 ming nafar o'quvchilar kasb o'rganmoqda. 2025/2026 o'quv yilida 598 ta texnikumlarga 312 dan ortiq o'quvchilarni qabul qilish bo'yicha qabul parametrlari tasdiqlangan. Har yili kasbiy ta'lim tashkilotlarini 170 mingdan ortiq o'quvchilar tugatib mehnat bozoriga kirib kelishadi [13].

КАСБИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИНИ 2023/2024 ЎҚУВ ЙИЛИДА БИТИРУВЧИЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

КАСБИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИНИ 2023/2024 ЎҚУВ ЙИЛИДА БИТИРУВЧИЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

КАСБИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИНИ 2023/2024 ЎҚУВ ЙИЛИДА БИТИРУВЧИЛАР ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

60 mingdan ortiq texnikumlarni tugatgan bitiruvchilarni bandligini ta'minlash maqsadida mahalliy hokimliklar hamda tuman (shahar) kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limlari tomonidan yoshlar bandligini ta'minlashga qaratilgan bandlik dasturlari tizimli amalga oshirilmayabdi.

Rasmiy statistik ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak 2022 yil yakuniga ko'ra respublikada ishsiz va kasbiy tayyorgarlikdan o'tmagan yoshlar ulushi 29,9 foizni (2021 yilda - 29,3 foiz), bu esa bugungi kunda mamlakatimizda demografik dividenddan samarali foydalanmaslik muammosi mavjudligini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda ishsiz va kasbiy tayyorgarlikdan o'tmagan yoshlar ulushi foizda

Bugungi kunda jahonda yoshlar orasida ishsiz va kasbiy tayyorgarlikdan o'tmagan yoshlarning ulushi 23,3 foizga etdi, bu esa so'nggi 15 yil ichida kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi.

Jahondagi ishsiz va kasbiy tayyorganlikdan o'tmagan yoshlar ulushining o'zgarishi dinamikasi, foizda

Xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlarining fikricha, yosh ayollar o'ziga tengdosh erkaklarga qaraganda ishga joylashish imkoniyati pastroq hisoblanadi. 2022 yil ma'lumotlariga ko'ra dunyoda 27,4 foiz yosh ayollar ish bilan ta'minlangan, yosh erkaklarda esa bu ko'rsatkich 40,3 foizni tashkil etgan. Boshqacha qilib aytganda, yosh erkaklarning ish topish imkoniyati yosh ayollarga qaraganda deyarli bir yarim baravar yuqori hisoblanadi. Bu kabi gender tafovut, oxirgi 20 yilda deyarli o'zgarmagan, o'rta daromadli davlatlarda bu farq 17,3 foizni tashkil etsa, yuqori daromadli mamlakatlarda 2,3 foizni tashkil etmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yoshlar bandligini ta'minlashda mehnat migrasiyasi muhim vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ammo bu jarayonni samarali boshqarish, uni huquqiy va ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, yoshlarning xorijda nafaqat ishlashi, balki rivojlanib, o'z vataniga foyda keltiradigan kadrlar bo'lib qaytishi uchun shart-sharoitlar yaratish zarur.

Shundagina mehnat migrasiyasi orqali nafaqat yoshlarning bandlik masalasi hal etiladi, balki mamlakatning iqtisodiy intellektual salohiyati ham ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев томонидан 2024 йил 23 февралдаги “Ёшлар бандлигини таъминлаш масалалари бўйича” видеоселектор йиғилиши president.uz [1].
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон — 2030” стратегияси тўғрисида” 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон Фармони билан “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини “Ёшлар ва бизнесни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида [2].
3. Schultz T. Capital Formation by Education //Journal of Political Economy. –1980. –Vol. 68. Becker G. S. Human Capital Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. – New York, 1964 [3].
4. Theodore W. Schultz, Theodore William Investing in people:the economics of populationquality. – London: University of California press, 1981-173p[4].
5. Sjaastad L.A The Costs and Returns of Human Migration // Journal of Political Economy.- 1962.-Vol.70. - №5-2.- P.80-93[5].
6. Chiswick Barry R. The Sociology of Immigration. – New York: Berg Publishers, 2014-P.249 [6].
7. Анисимов П.Ф. Социально-экономические основк регионализации среднего профессионального образования.-М.: ООО “Издательский дом “Новый учебник”, 2004. - 240 с.;
8. Волков Б.С. Основы профессиональной ориентации: учебное пособие. Академический Проект, 2007. - 333 с.; Кязимов К.Г. Проблемы и пути совершенствования воспроизводства квалифицированных рабочих. Монография.-М.: Директ-Медиа, 2016.-224 с.;
9. Резник С.Д. Управление системой содействия трудоустройству молодежи: региональный аспект: монография.- Пенза: ПГУАС, 2009.-144 с.;
10. Руднева Е.Л. Формирование государственного заказа региональной системе профессионального образования: монография.- Кемерово: ГОУ КРИПО, 2009-200 с.;
11. Степанов П.А. Интеграция уровней образования как основа развития системы профессионального образования в регионе.-М.: Образование и Информатика, 2008.-200 с.;
12. Шерер И.Н. Социально-экономическая трансформация регионального молодежного рынка труда: монография.- М.: Зерцало-М, 2011. - 192 с.;
13. Мариен Л.С., Мельникова Д.М. Разработка концепции прогнозирования потребности экономики в квалифицированных кадрах при переходе России на цифровую модель развития. Вестник РЭУ им.Г.В.Плеханов №6 (108), 2019.с.62-70.; [7].
14. Ядов В.А. Некоторые социологические основания для предвидения будущего российского общества // В кн: Россия реформирующаяся. Ежегодник – 2022 / Отв. Ред.: Л.М.Дробижева. М.: Academia, 2002.С. 249-263[8].
15. Г.Абдурахмонова, Э.Мухитдинов “Аҳолини иш билан бандлигини оширишда ташқи меҳнат миграциянинг аҳамияти” “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали №4 июль-август, 2018 йил [9].
16. Jahon banki – Remittance Data Report (2023) ҳисоботлари [10].
17. Ўзбекистон Республикасининг Миллий Статистика қўмитасининг stat.uz электрон сайтдан олинган маълумотлар асосида таҳлил қилинган [11].
18. Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигининг uzedu.uz электрон сайтдан олинган маълумотлар асосида таҳлил қилинган [12].
19. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигининг prof-emis.edu.uz электрон платформасидан олинган таҳлилий маълумотлар асосида тайёрланди[13].
20. ILO (Халқаро Меҳнат Ташкилоти) – Ёшлар бандлиги бўйича ҳисоботлар[14].

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
